

АЛЬВЕОЛИТ КАК ОСЛОЖНЕНИЕ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ

Фозилов М.М., Ганиев А.А., Хайдаров Б.Х., Мукимов У.Т.

Кафедра Хирургической стоматологии и имплантологии ТГСИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7220423>

Актуальность. Альвеолит является наиболее частым осложнением в амбулаторной практике хирурга-стоматолога. Основными этиологическими факторами в его развитии являются: патогенная микрофлора, находящаяся в периодонтальных тканях, а также травма, связанная с атипичным, сложным удалением зуба. Наряду с этим определенное значение имеет фибринолиз сгустка крови, закрывающего лунку, либо его механическое повреждение в результате нарушения больными лечебного режима, а также низкая антибактериальная резистентность организма пациента.

Цель исследования. Целью исследования является поиски эффективных методов профилактики и лечения альвеолитов.

Материалы и методы исследования. Под нашим наблюдением находились пациенты с различными формами альвеолита в возрасте от 17 до 72 лет.

Результаты исследования. Анализ полученных данных позволил выявить зависимость частоты развития альвеолита от возраста и пола пациентов, причин удаления и групп зубов, травматичности операции. Было установлено, что у женщин альвеолит встречается чаще, чем у мужчин. При осмотре полости рта десна в области удаленного зуба была гиперемирована, отечна. Как правило, в лунке отсутствовал или был частично сохранен распадающийся сгусток крови, стенки лунки покрыты серым налетом. У некоторых больных после сложного удаления зубов мудрости на нижней челюсти отмечались боли при глотании и ограничение открывания рта, при пальпировании определялись увеличенные, болезненные поднижнечелюстные лимфатические узлы, а так же были случаи с развитием периостита нижней челюсти. Клиника альвеолита характеризовалась появлением болей различной интенсивности в области лунки через 1–3 дня после удаления зуба, иногда с иррадиацией в ухо, висок. Больные жаловались на нарушение общего состояния, сна, повышение температуры тела.

Выводы. Альвеолит встречаются преимущественно у лиц молодого возраста от 31 до 50 лет, чаще после удаления моляров на нижней челюсти.

Превалируют гнойные и гнойно-некротические формы альвеолита, у лиц пожилого и старческого возраста. У больных с неудовлетворительной гигиеной полости рта альвеолиты наблюдались в 3 раза реже. Анализ показателей гигиенических индексов выявил достоверное их увеличение при гнойном и гнойно-некротическом альвеолите в 2-4 раза.

